

ВПЛИВ ФОТОДИНАМІЧНО ІНАКТИВОВАНОЇ СИНЬОГНІЙНОЇ ВАКЦИНИ НА СЕКРЕЦІЮ ЦИТОКІНІВ ДЕНДРИТНИМИ КЛІТИНАМИ МИШЕЙ

Деркач С.А., Мартинов А.В., Городницька Н.І.,
Куцай Н.М., Романова О.А.

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.
Мечникова Національної академії медичних наук
України

Вступ. Гнійно-запальні захворювання, зумовлені синьогнійною паличкою, характеризуються тяжким перебігом, інтоксикацією, розвитком септичного шоку, високою летальністю, тому дослідження з розробки імунологічних засобів направленої дії проти *P. aeruginosa* є актуальними і соціально та економічно обґрунтованими [1-3]. Пошук підходів до створення імунних препаратів продовжується в різних країнах світу [4-6].

Для забезпечення повної загибелі вакцинного штаму були зроблені спроби приготування препарату шляхом використання хлороформу, фенолу, ефіру, карболової кислоти, формаліну, етонію, термічної дії, тощо.

При виконанні попередньої НДР нами був розроблений та запатентований спосіб отримання вакцин з застосуванням специфічних бактеріофагів та новітнього методу фотодинамічної інактивації бактерій *P. aeruginosa* з використанням у якості ендогенних сенсibilізаторів рибофлавіну (7,8-діметил-10-рибітілоаллоксазину) та вікасолу (вітаміну К3) з наступним опроміненням світлом видимого та ультрафіолетового спектру [7]. У попередніх дослідженнях експериментальним шляхом (на дослідних тваринах) була підтверджена ефективність застосування розробленого способу та наявність протективних властивостей отриманої фаголізатної мультштамової синьогнійної вакцини [8-10].

Матеріали та методи. Для експериментів брали 60 неінbredних мишей-самців масою 18-20 грам.

Клітини кісткового мозку (ККМ) виділяли із стегнових кісток мишей промиванням фосфатно-сольовим буфером кісткомозкового каналу за допомогою шприца. Отриману клітинну масу ресуспендували і двічі відмивали центрифугуванням при 1500 об/хв протягом 10 хвилин у середовищі RPMI-1640 (Пан-Еко, Росія). Надалі, методом адгезії клітин на пластику протягом 30 хв отримували прилипли фракцію ККМ. Неприлипли фракцію видаляли, а прилипли знімали 0,25 % розчином трипсину/0,02 % розчином ЕДТА. Шляхом підрахунку у камері Горяєва визначали загальну кількість клітин у фракції, розводили до концентрації 1×10^6 /мл і культивували у 24-лункових полістиролових пласкодонних планшетах в об'ємі 1мл/лунку у повному середовищі RPMI-1640, яке містило 10 % ЕТС (РАА The Cell Culture Company, Австрія), 20 мМ L-глутаміну (Альтекс, Україна), 10 мМ HEPES буферу

(Пан-Еко, Росія), 50 мкМ 2 меркаптоетанолу (Sigma-Aldrich, США), 80 мкг/мл гентаміцину (KRKA, Словенія), 100 мкг/мл бензипеніциліну (ПАТ «Київмедпрепарат», Україна) за додавання мишиного ростового фактору 20 нг/мл GM-CSF (PeproTech, Іспанія) [11]. Через 3 доби використовували супернатанти культур для подальших експериментів.

Визначення рівня цитокінів дендритних клітин у середовищі їх культивування: концентрацію цитокінів у супернатантах дендритних клітин мишей визначали на імуноферментному аналізаторі Stat Fax 2100. Досліджували вміст 8 цитокінів (IL-1 α , IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17A, IFN- γ) з використанням набору Bio-Plex Pro™ Mouse Cytokine 23-plex Assay (BioRad, США) згідно інструкції виробника.

Отримані результати досліджень оброблено методом варіаційної статистики з використанням програми MS Excel 2013, з визначенням показника достовірності різниці за критерієм χ^2 та однофакторним дисперсійним аналізом ($p < 0,05$).

Метою та основним завданням дослідження було вивчення імуностимулюючих властивостей синьогнійної вакцини отриманої з застосування фотодинамічного способу інактивації бактерій.

Результати та обговорення. Відомо, що дендритні клітини (DC) є найважливішими антигенпрезентуючими клітинами. Вони походять від клітин-попередників кісткового мозку і в процесі диференціювання початково перетворюються на незрілі дендритні клітини, які характеризуються високою ендодигитарною активністю і низьким потенціалом активації Т-лімфоцитів. Незрілі клітини за допомогою паттерн-розпізнавальних рецепторів (PRRs) захоплюють з оточуючого середовища патогенні мікроорганізми та їх антигени, після чого активуються, починають дозрівати і мігрувати у лімфатичні вузли, при цьому презентуючи на своїй поверхні фрагменти поглинутих антигенів у комплексі з головним комплексом гістосумісності та посилюючи експресію корецепторів активації Т-клітин, а також починають секретувати різноманітні цитокіни, які керують імунною відповіддю [12, 13].

Загальна кількість тварин у нашому дослідженні становила 60 мишей, по 10 мишей у групі. Були сформовані наступні групи тварин:

1. Вакциновані термо-інактивованою (ТІВ) вакциною *P. aeruginosa* ;
2. Вакциновані фотодинамічно-інактивованою (ФІВ) вакциною *P. aeruginosa* ;
3. Вакциновані ТІВ вакциною *P. aeruginosa* + зараження;
4. Вакциновані ФІВ вакциною *P. aeruginosa* + зараження;
5. Інтактні тварини;
6. Інтактні заражені тварини.

Також було проведено дослідження секреції цитокінів, які відображають функціональну активацію під впливом Ф-інактивованої вакцини (в присутності фотонуклеаз - рибофлавіна та вікасола). Для цього по закінченні культивування відбирали проби

культуральної рідини. Порівнювали продукцію цитокинів дендритними клітинами, що були отримані від тварин, імунізованих фотодинамічно інактивованою вакциною (ФІВ), з тою, яку здійснювали дендроцити неімунізованих або імунізованих термоінактивованою вакциною *P.aeruginosa* (далі ТІВ). По закінченні трьох діб у культуральних супернатантах виміряли вміст Th-1 цитокинів: ІЛ-1а, ІЛ-6, Th-2 цитокинів: ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-13, регуляторних цитокинів: ІЛ-12, ІFN-у, ІЛ-17А. Концентрація цитокинів значно підвищувалась (від декількох до сотен разів) під дією імунізації досліджуваними вакцинами проти *P.aeruginosa* (табл.1). Досліджувані вакцини (інактивована УФ опроміненням в присутності рибофлавіна та вікасола та термоінактивована) – далі ФІВ значно сприяли збільшенню продукції цитокинів дендритними клітинами у культурі *in vitro*, порівняно з групою тварин, які переносили зараження без попередньої вакцинації.

Найбільш вираженою була стимуляція секреції прозапальних цитокинів ІЛ-1. Під впливом

Таблиця 1. - Вплив ФІВ на секрецію цитокинів дендритними клітинами мишей *in vitro* (M±σ)

Цитокини	Концентрація цитокинів у супернатантах дендритних клітин, пг/мл					
	Вакциновані ТІВ	Вакциновані ФІВ	Вакциновані ТІВ + зараження	Вакциновані ФІВ + зараження	Заражені	Інтактні
ІЛ-1α	2015,25± 220,25* ^{***}	7679,0± 989,2* ^{***}	3362,25± 220,2* ^{***}	9888,0± 1019,0* ^{***}	266,75± 1,2*	92,0±4**
ІЛ-6	4725,5± 389,5* ^{***}	8733,2± 534,7* ^{***}	6809,5± 678,5* ^{***}	10929,1± 968,7* ^{***}	598,5±5, 5*	57,7±5,7**
ІЛ-4	31,5± 0,5* ^{***}	105,2± 9,4* ^{***}	42,22± 0,7* ^{***}	147,55± 19,6* ^{***}	598,5± 5,5*	13,09±0,1**
ІЛ-10	376,7± 37,45* ^{***}	965,25± 17,2* ^{***}	716,9± 77,95* ^{***}	1293,255± 25,4* ^{***}	395,97± 4,1*	235,9± 11,7**
ІЛ-13	754,0± 9,3* ^{***}	1126,8± 36,9* ^{***}	906,2± 11,8* ^{***}	1438,8± 50,8* ^{***}	557,23 ±0,2*	490,89± 7,6**
ІЛ-12	1275,2± 908,9* ^{***}	5769,2± 531,2* ^{***}	1936,1± 124,7* ^{***}	8435,2± 819,3* ^{***}	265,5± 30,6*	183,1± 0,2**
ІFN-γ	6834,3± 982,3* ^{***}	7115,4± 158,1* ^{***}	7946,7± 1202,7* ^{***}	8392,5± 176,5* ^{***}	458,7± 17,2*	86,0±6,1**
ІЛ-17А	306,4± 26,1* ^{***}	564,5± 172,7* ^{***}	456,5± 35,5* ^{***}	785,5± 210,3* ^{***}	117,1± 32,3*	82,7±4,1**

Примітки: достовірність розбіжностей: * - у порівнянні з контролем (інтактні здорові тварини), ** - у порівнянні з зараженими не вакцинованими тваринами (p<0,1)

ІЛ-6, який також є медіатором гострої фази запалення, скеровує поляризацію Т-хелперів за Th-2 шляхом, а в сполученні з іншими цитокінами – за Th-17 шляхом. Його концентрація у інфікованих тварин, попередньо імунізованих ФІВ, змінювалася схожим чином – зростала з 57,7 до 10929,0 пг/мл. ІЛ-12 – найважливіший фактор диференціювання Т-хелперів за Th1-типом, що складається з субодиниць α (p35) та β (p40), які утворюються незалежно одна від одної. При цьому ІЛ-12p40 (β-субодиниця) здатен до секреції як самостійний цитокін, у кількості, що значно перевищує необхідну для утворення цілого ІЛ-12. Припускається, що це може мати як регуляторне значення (конкуренція з ІЛ-12 и зменшення його дії, у тому числі за механізмом негативного зворотнього

зв'язку), так і викликати різноманітні прозапальні та хемоатрактивні ефекти по відношенню до різних типів імунних клітин, в тому числі й дендритних [14,15]. Концентрація повного ІЛ-12 зростає після вакцинації ФІВ при зараженні з 183,0 пг/мл до 8435,0 пг/мл. При використанні новоствореної вакцини перед інфікуванням майже стократно виростала концентрація ІFN-γ, який збільшує експресію молекул МНС-I і МНС-II, а також активує макрофаги і посилює диференціювання Т-хелперів за Th1- шляхом застосування ФІВ посилював також у заражених тварин секрецію ІЛ-17А дендритними клітинами з 82,7 пг/мл до 785,5 пг/мл, який справляє протизапальну дію, посилює продукцію різних цитокинів, в тому числі інтерлейкінів, колонієстимулюючих факторів та хемокінів [16].

Імунна відповідь типу 2 критично залежить від цитокинів ІЛ-4 та ІЛ-13, двох споріднених цитокинів, які використовують ІЛ-4Rα для передачі сигналів. Секреція цих інтерлейкінів при використанні ФІВ багатократно зростала і була в 11,3 та в 2,9 разів вищою за норму і на 28,6 % вищою, ніж при застосуванні ТІВ вакцини. Рівень іншого Th2-цитокину, ІЛ-10, зростав з 235,87 до 1293,255 пг/мл. Цитокини ІЛ-4, ІЛ-10 та ІЛ-13 є важливими для Th2-поляризації Т-хелперів, під дією обох застосованих вакцин їх рівень у культуральному середовищі підвищувався в декілька разів у порівнянні з інтактним контролем, а також перевершував їх вміст у культурі дендроцитів заражених невакцинованих тварин – з випередженням показників у групі тварин, вакцинованих ФІВ.

В результаті проведених досліджень було виявлено, що новостворена вакцина проти *P.aeruginosa*, інактивована УФ опроміненням та видимим світлом при 440 нм та в присутності рибофлавіна і вікасола, якою були щеплені заражені експериментальні тварини, у найбільшому ступені сприяла підвищенню секреції широкого ряду цитокінів, які впливають на подальші етапи розвитку імунної відповіді, в тому числі на поляризацію Т-хелперів, порівняно з вакциною, інактивованою термічно.

В ході досліджень спостерігалася секреція дендритними клітинами прозапальних, Th1- і Th2-цитокінів, при цьому сильніше зростає вміст цитокінів, що сприяють формуванню Th1-лімфоцитів.

Висновки. Проведено порівняльне вивчення впливу ФІВ та ПІВ на окремі ланки імунної системи у тварин. Під дією досліджених аутовакцин концентрація цитокінів підвищувалася в десятки і сотні разів. Секреція інтерлейкінів була в 11,3 та 2,9 рази вищою за норму і на 28,6 % вищою у порівнянні з ПІВ. У інфікованих культурою *P. aeruginosa* тварин застосування аутовакцини сприяло підвищенню широкого спектру цитокінів, які впливають на подальші етапи розвитку імунної відповіді, у тому числі на поляризацію Т-хелперів і зростання Th-1 – лімфоцитів.

Таким чином, експериментальне дослідження підтверджує здатність отриманої новітнім способом убитої синьогнійної вакцини (ФІВ) ефективно активувати клітинну ланку імунної системи природженого імунітету за рахунок дендритних клітин, що являються антигенпрезентуючими клітинами.

В подальшому буде продовжено вивчення впливу ФІВ на адаптивний імунітет та формування специфічної сероконверсії.

Ключові слова: синьогнійна вакцина, клітинний імунітет цитокіни, дендритні клітини.

Influence of photodynamically inactivated *Pseudomonas aeruginosa* vaccine on cytokine secretion by mouse dendritic cells

Dercach S.A., Martynov AV, Gorodnitskaya N.I., Katsay N.M., Romanova O.A.

Introduction. The article is devoted to study of the immunostimulating properties of the *Pseudomonas aeruginosa* vaccine, developed by the authors, obtained using the photodynamic method of bacteria inactivation (PHI). The data confirming the effect of this vaccine on the secretion of a number of cytokines are presented. The ability of PHI through stimulating dendritic cells significantly activate the cellular link of the immune system in experimental animals with the *Pseudomonas aeruginosa* infection. **Materials and methods.** The total number of animals in our study was 60 male mice weighing 18-20 g, 10 mice per group. The following groups of animals were formed: 1. Vaccinated with heat-inactivated (THI) *P. aeruginosa* vaccine; 2. Vaccinated with photodynamically inactivated (FIO) *P. aeruginosa* vaccine; 3. TIS vaccinated with *P. aeruginosa* + infection;

4. VIV vaccinated with *P. aeruginosa* + infection; 5. Intact animals; 6. Intact infected animals. Determination of the cytokines level in bone marrow dendritic cells (BMC) in their cultivation medium: the concentration of cytokines in the supernatants of mouse dendritic cells was determined by enzyme immunoassay on the Stat Fax 2100. The content of 8 cytokines (IL-1 α , IL-4, IL-12, IL-13, IL-17A, IFN- γ) using the Bio-Plex Pro™ Mouse Cytokine 23-plex Assay (BioRad, USA) according to the manufacturer's instructions. **Results and discussion.** As a result of the studies, it was found that the UV/VIS- inactivated vaccine against *P. aeruginosa*, in the presence of riboflavin and vikasol, which was vaccinated with infected experimental animals, most contributed to the increase in secretion of a wide range of cytokines. On the subsequent stages of the development of the immune response, including the polarization of T-helpers in comparison with the thermally inactivated vaccine. In the studies course, the secretion of pro-inflammatory, Th1- and Th2-cytokines by dendritic cells was observed, while the content of cytokines that promote formation of Th1-lymphocytes increased more strongly. **Findings.** An experimental study confirms the ability of the killed *Pseudomonas aeruginosa* vaccine (FIO) obtained by the latest method to effectively activate the cellular link of the innate immune system due to dendritic cells, which are antigen-presenting cells.

Keywords: *Pseudomonas aeruginosa* vaccine, cytokine cellular immunity, dendritic cells.

References:

1. Nerobeev VD, Nerobeev DV Vaccination: efficiency and safety, problems and prospects. News of medicine and pharmacy. 1988. no. 10. S.34-36.
2. Giedrys-Kalemba S., Czernomysy-Furowicz D., Fijałkowski K., Jursa-Kulesza J. Autovaccines in individual therapy of Staphylococcal infections. In pet-to-man travelling Staphylococci. Academic Press. 2018. P. 253-264.
3. Volosach O. S., Kuzmich I. A., Zayats Ya. K. Microbiological efficacy of autovaccine therapy in *Pseudomonas aeruginosa* infection. 2017. <http://elib.grsmu.by/bitstream/handle/files/5197/13-16.pdf?sequence=1>.
4. The method of preparation of autovaccine: Pat. 39700 Ukraine. No. 2000127520; dec. 12/26/2000; publ. 06/15/2001, Bull. No. 5. 3 s.
5. Galapero J., Fernandes S., Carlos J. Peres et al. Exploring the impotence of mixed autogenous vaccines as a potential determinant of lung consolidation in lamb using Bayesian networks. Preventive Veterinary Medicine. 2019. T. 169. P.104693.
6. Daniel G. V., Laura S. V., Jose B. P., et al. Autovaccines for chronic urinary tract infections; ten years follow-up experience. American Journal of Life Sciences. 2014. №2 (6). P. 13.
7. Method for obtaining a vaccine for the prevention and treatment of pseudomonosis: Pat. 143248 Ukraine: IPC C12N1/04(2006.01). No. u 2012908730; dec. 07/19/2019; publ. 07/27/2020, Bull. No. 14. 5 s.

8. Gorodnitskaya N. I., Gabysheva L. N., Derkach S. A., Martynov A.V. Immunoprophylaxis of Pseudomonosis: achievements and perspectives. *Annals of Mechnikov's Institute*. 2018. 2. P. 5-15.
9. Derkach S.A., Gorodnitskaya N.I., Kutsay N.M., Gabysheva L.S. Method for making autovaccines from *P. aeruginosa* strains. *World of science and innovation proceeding of international scientific and practical conference*, June 2-4, 2021. P. 413-420.
10. Kulikova E., Kurilin V., Shevchenko J., et al. Dendritic cells transfected with a DNA construct encoding tumour-associated antigen epitopes induce a cytotoxic immune response against autologous tumour cells in a culture of mononuclear cells from colorectal cancer patients. *Scand. J. Immunol.* 2015. 82 (2). P. 110-117. DOI: 10.1111/sji.12311.
11. Volosach O. S. A clinical example of successful treatment with an autovaccine of mixed infection that complicated the course of chronic furunculosis. *Journal of GrGMU*. 2011. No. 1 (33). C.12-14.
12. Delves P. J. Martin S. J., Burton D. R., Roitt, I. M. (2017). *Roitt's essential immunology*, 13th edition. Publisher: Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2017. ISBN: 978-1-118-41577-1.
13. Sallusto F., Lanzavecchia A. The instructive role of dendritic cells on T-cell responses. *Arthritis Res.* 2002. 4 Suppl 3(Suppl 3). P. 127-32. doi: 10.1186/ar567.
14. Bedrossian N., Haidar M., Fares J., Kobeissy F.H., Fares Y. Inflammation and Elevation of Interleukin-12p40 in Patients with Schizophrenia. *Front Mol Neurosci.* 2016. 9. P. 16. doi: 10.3389/fnmol.2016.00016.
15. Cooper A. M., Khader S.A. IL-12p40: an inherently agonistic cytokine. *Trends Immunol.* 2007. 28(1). P. 33-8. doi: 10.1016/j.it.2006.11.002.
16. Iwakura Y., Nakae S., Saijo S., Ishigame H. The roles of IL-17A in inflammatory immune responses and host defense against pathogens. *Immunol Rev.* 2008. №226. P. 57-79. doi: 10.1111/j.1600-065X.2008.00699.x.